

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
«Понятие «туристский потенциал региона»: его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалиловна	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili	
Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati	
Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish	
Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat	
taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish	
imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning	
dolzarb masalalari	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari	
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar	
Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

TEMIR YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY- IQTISODIY MEXANIZMI

Nasimov Shavkat Vasievich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: mazkur maqolada temir yo‘l transport tizimining tashkiliy-iqtisodiy asoslarini rivojlantirishni belgilab beruvchi asosiy yo‘nalishlar, temir yo‘l transport tizimini iqtisodiy rivojlantirishning asosiy vazifalari, temir yo‘l transportini strategik integratsiyalash tamoyillari va temir yo‘l transport tizimini rivojlantirish modeli taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l transporti tizimining tashkiliy-iqtisodiy asosi, imitatsion model, yuklarni yetkazib berish, vazifalar irarxiyasi, transport kompleksi, temir yo‘l transport infratuzilmasi.

Abstract: In this article, the main directions determining the development of the organizational and economic foundations of the railway transport system, the main tasks of the economic development of the railway transport system, the principles of strategic integration of railway transport and the model of the development of the railway transport system are proposed.

Key words: Organizational and economic basis of the railway transport system, imitation model, delivery of goods, hierarchy of tasks, transport complex, railway transport infrastructure.

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные направления, определяющие организационно-экономические основы развития системы железнодорожного транспорта. Проанализированы важные задачи экономического развития системы железнодорожного транспорта, предложены принципы стратегической интеграции железнодорожного транспорта и модель развития системы. В статье также рассмотрены процессы доставки грузов и инфраструктура железнодорожного транспорта на основе экономических показателей.

Ключевые слова: организационно-экономические основы системы железнодорожного транспорта, имитационная модель, доставка грузов, иерархия задач, транспортный, комплекс, инфраструктура железнодорожного транспорта.

KIRISH

Xalqaro iqtisodiy aloqalarning Barqaror rivojlanishi asosan transport faoliyati bilan belgilanadi. Dunyoda transport marshrutlari uzunligini 50 mln. kilometrdan ortiq darajada barqarorlashtirish qayd etilgan. Jahon bankining ma‘lumotlariga ko‘ra, hozirgi kunda «xalqaro transport bozori 2,2 trillionga teng baholanmoqda (YaIMni 6,8%)». Dunyoning aksariyat mamlakatlarida transportni YaIMda ulushi 4 – 9 foizni, aholi bandligida 3-7 foizni tashkil etadi[1]. Bir tomondan, transport tizimi milliy iqtisodiyotning rivojlanish darajasini, ikkinchi tomondan mamlakatning xavfsizlik darajasini aks ettiradi.

Jahonda transport tizimini samarali rivojlantirish yuzasidan keng qamrovli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Xususan, temir yo‘l transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish masalalariga majmuaviy yondashish, temir yo‘l transport tizimini samarali rivojlanishini ta‘minlaydigan iqtisodiy yondashuvlarni shakllantirish bo‘yicha olib borilayotgan tadqiqotlarda temir yo‘l transport tarmog‘i rivojlanishining ijobiy ta‘sirlari qayd etilgan, shunga qaramay, ushbu ta‘sirlarning yo‘nalishi va ko‘lami bo‘yicha kompleks fikr shakllanmagan. Shundan kelib chiqqan holda, temir yo‘l transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha izlanishlar olib borish lozimligini belgilaydi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotning muhim tarmogʻi sifatida transport kommunikatsiyalarini jadal rivojlantirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Bu borada, 2022–2026-yillarda Yangi Oʻzbekistonning Taraqqiyot strategiyasida ham «Transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish, temir yoʻl infratuzilmasini elektrlashtirish darajasini 60 foizga yetkazish va avtomobil yoʻllari tarmogʻini jadal rivojlantirish, transport sohasida tashqi savdo uchun «yashil» koridorlar» hamda tranzit imkoniyatlarini kengaytirish va tranzit yuk hajmini 15 million tonnaga yetkazish» kabi ustuvor vazifalar belgilangan[2]. boʻyicha muhim vazifalar belgilab berilganligi hamda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Oliy Majlisga Murojaatnomasida «mahsulotlarimizni ichki va tashqi bozorlarga yetkazish, ulurning tannarxini tushirish uchun transport-logistika sohasini rivojlantirishimiz zarur» [3] deb taʼkidladilar. Bu oʻz navbatida mamlakat transport-tranzit salohiyatidan va zamonaviy yetkazib berish texnologiyalaridan samarali foydalanishni hamda temir yoʻl transport tizimini iqtisodiy rivojlantirish modelini takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borishning maqsadga muvofiqligini ifodalaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Temir yoʻl transport tizimini rivojlantirishning nazariy-uslubiy asoslari bir qator mahalliy va xorijlik olimlarining ilmiy tadqiqotlarida oʻz aksini topgan. Ingliz iqtisodchisi Entoni Venablsning fikriga koʻra transport kompleksi bu ijtimoiy ishlab chiqarishning yuklar va yoʻlovchilarni tashishga boʻlgan ehtiyojini qondirishga ixtisoslashgan xalq xoʻjiligi tarmoqlari yigʻindisi tushuniladi [4].

D. Bauersoksning fikricha, anʼanaviy usullarga nisbatan yuk tashuvlarini tashkil etishning afzalligi va iqtisodiy samaradorligi masalalarini kiritgan holda multimodal va intermodal yuk tashuvlarini tashkil etish muammolariga alohida eʼtibor qaratgan. Shu bilan birga muallif, transport tarmoqlari, transport vositalari va transport kompaniyalari oʻz ichiga olgan transport tizimini alohida qayd etadi [5].

Mamlakatimiz olimlaridan Gʻ.Samadov, A.Zoxidov, A.Gulamov va M.Ravshanovlarning fikricha «Transport tizimi – bu yuk va yoʻlovchilarni oʻz manziliga yetkazish jarayonida oʻzaro aloqasi boʻlgan transport turari va infratuzilmalari majmuasi, yaʼni oʻzaro bogʻliq boʻlgan transport sektorlari, mehnat resurslari hamda mamlakat iqtisodiyotini samarali bosharish maqsadida transportning barcha turlarini boshqaruv tizimi tushiniladi» [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Temir yoʻl transport tizimini samarali rivojlantirish muammolarini tahlil etish bilan shugʻullangan milliy va xorijlik olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari mazkur tadqiqotning nazariy-uslubiy asosi sifatida xizmat qildi. Maqolani tayyorlashda abstrakt va analitik mushohada, qiyosiy va omilli tahlil, indikativ, tanlanma kuzatuv, taqqoslash, iqtisodiy-statistik va boshqa usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon davlatlari iqtisodiyotining samarali rivojlanishida asosiy «Qon aylanish» vazifasini bajaruvchi transport kompleksi alohida ahamiyat kasb etadi. Samarali transport tizimi ichki bozorda xosh-ashyo va mahsulot harakatlarini optimallashtiradi, shu bilan bir qatorda tashqi savdoda mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligini oshirib, jahon bozoriga integratsiya jarayonlarini tezlashtirish imkoniyatini beradi. Umuman olganda mamlakatni keng koʻlamda rivojlantirish mintaqalararo iqtisodiy munosabatlarning yuqori surʼatlarda boʻlishi keng maʼnoda transport infratuzilmasining samarali faoliyatiga ham bevosita bogʻliq [7].

Temir yoʻl transportidagi tub iqtisodiy islohotlar uni rivojlantirishning optimal modelini ishlab chiqishni taqozo etadi. Shunga muvofiq temir yoʻl transportini iqtisodiy rivojlantirish boʻyicha yangi qarashlar tizimini ishlab chiqish zarurati paydo boʻladi. Bu temir yoʻl ishlab chiqarish tizimining barcha darajalaridagi boshqaruv oʻrtasida, shu jumladan tashish jarayonini taʼminlash, yetarli miqdordagi tegishli harakatlanuvchi tarkibning mavjudligi, yoʻl sifatini, vagonlarning optimal

aylanmasini, samarali rejali ta'mirlashni, logistika, marketing va boshqalarni ta'minlash bo'yicha samarali aloqa hamda hamkorlik qilish maqsadining mavjud emasligi temir yo'l transport tizimidagi mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizmining eng muhim muammosi ekanligi bilan tushuntiriladi.

Temir yo'l transporti korxonalarini istiqbolli tarmoq va jamiyat manfaatlaridan ustun turuvchi joriy manfaatlarini amalga oshirish bilan mashg'ul. Bu temir yo'l transport tizimini samarali rivojlantirishga maqsadli yondashuvlarni joriy etish va butun tashkiliy-iqtisodiy tizimini uzviy qamrab oladigan hamda uning muhim xususiyatlarini nazariy va uslubiy jihatdan asoslab beradigan umumiy modelini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi. Bugungi kunda transport bozoridagi barcha ishtirokchilarning o'zaro mutanosib faoliyati konsepsiyasi asosida temir yo'l transportini davlat tomonidan tartibga solishning yangi strategiyasi va modelini ishlab chiqish muammosi dolzarb hisoblanadi. Sifatli boshqaruv bo'yicha yangi qarashlar tizimi ta'sir etuvchi bozor omillarini kuchaytirishni nazarda tutadi, bu esa nafaqat davlat tomonidan tartibga solish, balki davlat-xususiy sheriklik tamoyillari asosida hamda bozor munosabatlarining subyektlari sifatida faol hamkorlikda ishlash konsepsiyasiga asoslangan yangi boshqaruv strategiyasi va modelini ishlab chiqishni ko'zda tutadi.

Temir yo'l tarmog'ining mamlakat iqtisodiyotida tutgan o'rnini baholash, tarmoqni rivojlantirish istiqbollari belgilash hamda tendensiyalarini o'rganish va prognozlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borish temir yo'l tarmog'ining o'rta va uzoq muddatli strategiyasiga, bugungi kundagi siyosatiga bevosita ta'sir etgan holda moddiy-texnika resurslariga, ishchi kuchiga va moliyaviy holatini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni aniqlashga hamda uning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Temir yo'l transportining rivojlanish darajasi mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki mahsulotning yakuniy narxi tarkibidagi transport xarajatlari va o'z vaqtida yetkazib berishni ta'minlash imkoniyati mahalliy korxonalarining muhim raqobatbardoshlik omili hisoblanadi.

Tashishga taqdim etiladigan asosiy tovar mahsulotlariga ko'mir, don, neft, ruda, mineral o'g'itlar va boshqa katta hajmli to'kib ortiladigan va suyuq yuklar kiradi (1-jadval).

1-jadval

Temir yo'l transportida ayrim turdagi yuklarni tashish hajmi¹⁸⁰ ming tonna

Ko'rsatkichlar	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toshko'mir	3 971,0	3 712,7	442,9	5 632,6	5 231,0	4 459,2	5 673,8
Neft va neft mahsulotlari	10 773,9	10 661,4	10 961,9	6 769,4	6 156,2	5 951,6	5 372,2
Qora va rangli metallar	959,5	887,2	812,7	1 079,3	1 280,9	1 113,2	1 054,9
Kimyoviy va mineral o'g'itlar	4 304,2	4 381,3	4 049,8	3 451,4	3 602,6	4 210,9	4 641,7
Qurilish mollari	7 728,7	6 690,3	6 329,4	5 475,3	5 575,5	4 071,9	5 607,7
Sement	5 325,7	5 514,1	4 846,4	4 866,4	5 112,0	5 044,5	4 582,1
Yog'och mahsulotlari	46,3	21,2	18,9	27,1	31,2	19,7	23,0
Don va don mahsulotlari	1 266,9	1 269,6	1 662,4	1 737,1	1 645,2	1 898,6	2 000,4
Jami	34 376,2	33 137,8	29 124,4	29 038,6	28 634,6	26 769,6	28 955,8

¹⁸⁰ "Ўзбекистон темир йўллари" АЖ маълумотлари.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Shuning uchun temir yo‘l transport tizimining asosiy faoliyat ko‘rsatkichlarini, transport va logistika infratuzilmalarining rivojlanish bosqichlarini o‘rganish hamda tizimda mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish bugungi kunda asosiy masalalardan biri bo‘lib kelmoqda. O‘zbekistonda mahalliy yuk tashuv hajmining ulushi 5.3% va tranzit tashuv hajmining ulushi 92.5% temir yo‘l transportiga to‘g‘ri keladi.

Jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, temir yo‘l transporti orqali tashiladigan yukning asosiy qismi tog‘-kon sanoati mahsulotlariga (ko‘mir, neft va neft mahsulotlari, qora va rangli metallar, rudalar) to‘g‘ri keladi.

Yuklarni yetkazib berishning kechikishi harakat tarkibning to‘xtash punkitlarida muammolar saqlanib qolganligi bilan izohlanadi, mazkur holat temir yo‘l transporti o‘z oldiga qo‘yilgan vazifalarni samarali ijrosini ta‘minlash uchun harakatlanuvchi tarkibning faolyait samaradorligini oshirish zarurligini ko‘rsatadi. 2-jadvalda umumiy foydalanishdagi ishchi, yuk, harakatlanuvchi tarkibning ayrim turlaridan foydalanishni tavsiflovchi ma‘lumotlar keltirilgan.

So‘ngi o‘n besh yilda yuk tashish hajmi 27 % va yo‘lovchilar soni 86 %ga oshgani bilan mazkur davrda tashish jarayonida foydalanilgan magistral lokomotivlarning inventar parki 18,2 % ga kamayganligini kuzatish mumkin. Yuk poezdining uchastka tezligi 9,6 %ga kamayganligi temir yo‘l transportida o‘tkazuvchanlik qobiliyati ma‘lum darajada kamayishiga olib kelgan. 2018-2023-yillarda yuk poezdlarining texnik va uchastka bo‘yicha o‘rtacha tezligi belgilangan tezlikdan ancha past bo‘lib, fikrimizcha, poezdlar harakatlanish tezligiga quyidagi omillar salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda:

- yuk poezdlarining belgilangan vaqt me‘yoridan kech qolishi;
- stansiyalardagi texnik nosozliklar;
- stansiyalarda poezdlar bilan bajariladigan texnologik vaqt me‘yorlarining ortishi;
- stansiyadagi nosozliklarni bartaraf etishga sarflanadigan vaqt me‘yorining ortishi;
- yuk poezdlar harakati bilan bog‘liq ishchi xodimlarning salbiy ta‘siri.

2022-yilda transport tizimiga kiritilgan umumiy investitsiyalar hajmi 6 %ni tashkil etib, 2018 yilga qaraganda 2,5 barobarga kamaygan, mamlakatimiz iqtisodiyotining asosiy qon tomiri – temir yo‘l transportiga jalb etiltgan investitsiyalarning hajmi 2014-2016 yillarda 24 %ga oshgani va 2019-2022-yillarda esa 18 %ga kamaygani kuzatilgan (3-jadval). Buning asosiy sababi to‘lovchanlik qobiliyati pasayib ketmasligi uchun ayrim loyihalarga investitsiyalar kiritish to‘xtatilganligi bilan izohlash mumkin(2-jadval).

2-jadval

O‘zbekistonda temir yo‘l transporti ishi ko‘rsatkichlari¹⁸¹

Ko‘rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lokomotiv unumdorligi, sutkasiga ming tkm brutto	947	1015	1056	1110	1190	1200
Yuk vagonining unumdorligi, sutkasiga tkm netto	30	30,4	30,8	31,1	32	32,2
Yuk poezdining uchastka bo‘yicha o‘rtacha tezligi, km-soat	32	31	30,6	31,3	30	31
Yuk poezdining texnik tezligi, km-soat	39,3	39,7	40,4	40,7	41,1	41
Yuk vagonining o‘rtacha aylanish vaqti, sutka	4,6	5,78	4,2	4,1	3,84	3,9

¹⁸¹ “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ маълумотлари.

Tahlil natijalariga asoslanib 2023-yilda «O‘zbekiston temir yo‘llari» AJga jalb etilayotgan investitsiyalarning asosiy qismini O‘zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar taxminan 40 %, keyingi o‘rinda xususiy mablag‘lar 35%ni egallagan(3-jadval).

Fikrimizcha, quyidagilar temir yo‘l transport tizimiga investitsiyalar jalb etishning asosiy yo‘nalishlari bo‘lishi maqsadga muvofiq:

xorijiy transport va logistika kompaniyalari bilan hamkorlikning yangi shakllarini rivojlantirish;

“O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ aktivlarini sotish va ijaraga berish, ko‘chmas mulkni jalb qilish orqali investitsiya loyihalarida ishtirok etish;

mamlakat temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirish vazifalarini amalga oshirishda davlat va biznes kuchlarini birlashtirish imkonini beradigan davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish.

3-jadval

“O‘zbekiston temir yo‘llari» AJ faoliyatiga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmi¹⁸² mln.dollar

Loyiha tashabbuskori va moliyalashtirish manbalari	Yillar					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jamiyat mablag‘lari	379,28	386,77	251,40	252,99	212,05	205,64
Dalvat byudjeti	109,88	85,11	61,64	72,92	66,28	68,04
O‘zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar	212,12	133,61	126,86	81,91	126,55	226,99
Tijorat bank kreditlari	50,0	0,0	17,41	47,03	20,00	1,36
To‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari	0,0	12,60	29,78	61,48	53,66	51,25
O‘zbekiston Respublikasi tiklanish va taraqqiyot jamg‘armaci mablag‘lari hicobiga	79,90	116,08	40,23	86,92	36,62	22,73
Jami	831,18	734,17	527,32	603,25	515,16	576,00

Transport-logistika xizmatlarining keng ko‘lamli nomenklaturasi va ularning sifat jihatidan o‘zgarishi mumkin bo‘lgan keng diapazoni, xizmatlar raqobatbardoshligiga va sarf-xarajatlar qiymatiga ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ta’siri, shu bilan birga, boshqa omillar korxonalar uchun iste’molchilarga logistika xizmati ko‘rsatish sohasida aniq, muayyan strategiyaga ega bo‘lishini taqozo etadi. Transport turlarida yuk tashish xarajatlarining qiyosiy tahlili keltirilgan (4-jadval).

Qiyosiy asosdagi narxlar tahliliga e’tibor qaratsa, yurtimiz ishlab chiqaruvchilarining xarajatlari bir muncha yuqoriligini ko‘rishimiz mumkin. Masalan, bir standart vagon yukni (60 t to‘qimachilik mahsuloti) bir kilometrga yetkazib berish uchun temir yo‘l transporti xizmatiga 7,29 dollar to‘lashga to‘g‘ri keladi. Xuddi shu ko‘rsatkich qo‘shni Qozog‘istonda 4,24 dollarni, Qirg‘izistonda 3,65 dollarni, Tojikistonda 6,83 dollarni, Turkmanistonda 2,65 dollarni tashkil etmoqda. Bu esa yurtimiz temir yo‘l transportining xalqaro tashuvlarda raqobatbardoshligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda [8].

4-jadval

¹⁸² “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ маълумотлари.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Transport turlarida yuk tashish xarajatlarining qiyosiy tahlili¹⁸³

20 tonna yukni 1km.ga avtombilda tashish narhi (tekstil mahsuloti misolida)				
O‘zbekiston	Qozog‘iston	Qirg‘iziston	Tojikiston	Turkmaniston
2,45 \$	1,70 \$	1,55 \$	1,35 \$	0,92 \$
1 ta standart vagon yukni 1 km.ga tashish narxi (100 km.gacha)				
O‘zbekiston	Qozog‘iston	Qirg‘iziston	Tojikiston	Turkmaniston
7,29 \$	4,24 \$	2,65 \$	6,83 \$	2,65 \$
Eksport va import uchun kerakli protsedura hujjatlari soni				
10/11	10/12	9/10	11/12	6/5

Shuni ta’kidlash lozim, bugungi kunda mamlakatda yuk tashish faoliyatida xususiy kompaniyalar ulushi muntazam oshib bormoqda. Xususiy kompaniyalarning harakatlanuvchi tarkibi tomonidan amalga oshiriladigan tashuvlar davlat tariflari tizimi ta’sirida shakllangan. Shunga ko‘ra, temir yo‘l transportini tarkibiy isloh qilishning eng muhim shartlari quyidagilardan iborat edi:

uzluksiz faoliyat yuritish va tashish jarayonining xavfsizligini ta’minlash;

iqtisodiy makonning yaxlitligini saqlash va boshqa xorijiy mamlakatlar bilan transport aloqalarini yaxshilash;

davlat tomonidan tartibga solish va bozor iqtisodiyotining o‘z-o‘zini boshqarish mexanizmlarini maqbul tarzda birga yuritish (1-rasm).

1-rasm. Temir yo‘l transport tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi¹⁸⁴

¹⁸³ Mavjud ma’lumotlar asosida muallif tomonidan shakillantirilgan.

¹⁸⁴ Muallif ishlanmasi.

Shu munosabat bilan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:
tashish jarayonining har bir ishtirokchisi tomonidan xarajatlarning kamaytirilishini ragʻbatlantiruvchi yaxlit huquqiy va iqtisodiy munosabatlar tizimini yaratish;
yuk tashuvchilar, harakatlanuvchi tarkib egalari, yuk egalari, shuningdek, tashish jarayonida ishtirok etuvchi boshqa tashkilotlar oʻrtasida huquqiy javobgarlikni taʼminlash;
monopol va raqobatbardosh faoliyat turlarini bosqichma-bosqich ajratish;
hisobga olish va ulardan foydalanish usullari boʻyicha byudjet va byudjetdan tashqari moliyaviy resurslarni farqlash.

Shu bilan birga, temir yoʻl transporti faoliyatining ayrim turlari, yaʼni infratuzilma, magistral temir yoʻl tarmogʻi xizmatlari, elektr taʼminoti tizimlari va qurilmalari, lokomotiv xoʻjaligi va boshqalar texnologik sabablarga koʻra oʻzining monopol xususiyatini saqlab qoldi. Oʻzbekiston temir yoʻl transportini qayta tashkil etish ushbu tarmoqning sifatli boshqaruvi va optimal bozor tuzilmasini joriy etish uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratdi. Quyida temir yoʻl transport tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi taklif etildi Shu munosabat bilan quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

tashish jarayonining har bir ishtirokchisi tomonidan xarajatlarning kamaytirilishini ragʻbatlantiruvchi yaxlit huquqiy va iqtisodiy munosabatlar tizimini yaratish;
yuk tashuvchilar, harakatlanuvchi tarkib egalari, yuk egalari, shuningdek, tashish jarayonida ishtirok etuvchi boshqa tashkilotlar oʻrtasida huquqiy javobgarlikni taʼminlash;
monopol va raqobatbardosh faoliyat turlarini bosqichma-bosqich ajratish;
hisobga olish va ulardan foydalanish usullari boʻyicha byudjet va byudjetdan tashqari moliyaviy resurslarni farqlash.

Shu bilan birga, temir yoʻl transporti faoliyatining ayrim turlari, yaʼni infratuzilma, magistral temir yoʻl tarmogʻi xizmatlari, elektr taʼminoti tizimlari va qurilmalari, lokomotiv xoʻjaligi va boshqalar texnologik sabablarga koʻra oʻzining monopol xususiyatini saqlab qoldi. Oʻzbekiston temir yoʻl transportini qayta tashkil etish ushbu tarmoqning sifatli boshqaruvi va optimal bozor tuzilmasini joriy etish uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratdi. Quyida temir yoʻl transport tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi taklif etildi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Taklif etilayotgan temir yoʻl transport tizimini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi davlat, jamiyat va temir yoʻl transporti manfaatlari oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashga qaratilgan huquqiy, boshqaruv, moliyaviy-iqtisodiy, ekologik va innovatsion jihatlarni oʻz ichiga oladi. Temir yoʻl transportini kompleks rivojlantirish modelida keltirilgan yoʻnalishlar insortingli va autsortingli integratsiyani kuchaytirish, strategik diversifikatsiyani kengaytirish, jahon transport tizimiga qoʻshilish orqali uning barqaror va har tomonlama rivojlanishini taʼminlaydi.

Shunday qilib, keltirilgan mexanizm zamonaviy sharoitda temir yoʻl transportini rivojlantirishning ilmiy asoslangan strategiyasini ishlab chiqish muammosining hal etilishini belgilab beradi. Kompleks rivojlanishini taʼminlaydigan model temir yoʻl transportining strategik raqobatbardoshligini oshirishga, xarajatlarni kamaytirishga, xizmat koʻrsatish darajasini yuksaltirishga va yangi xizmatlarni taklif qilishga imkon beruvchi bozor omillarining rivojlanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. <https://data.worldbank.org/indicator/is.air.good.mt.k1>

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 февралдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ–60-сонли Фармони. // www.lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 24 январь 2020 йил. president.uz/oz/lists/view/3324
4. Venables, A. J. (2007). Evaluating Urban Transport Improvements: Cost–Benefit Analysis in the Presence of Agglomeration and Income Taxation. *Journal of Transport Economics and Policy*, 41:173–188 p.
5. Коврижных И.В. (2016) Анализ и оценки эффективности управления в организации / И.В. Коврижных. – Барнул: АФ СибАГС – 86с.
6. Зоҳидов А.А. (2018) Марказий осие транспорт тизимини самарали бошқариш механизмининг такомиллаштириш. Иқт. фан. док.... дис. Автореф., Тошкент.
7. Frederick Starr S., Filat Yildiz, Martina reiser etc. The New Silk roads: Transport and trade in Greater Central Asia. (2007) Monograph Central AsiaCaucasus institute & Silk Road Studies Programm, Washington, D.C.: Johns Hopkins University-SAIS. – 514 p.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>